

La violencia sexual como arma de guerra: origen y alcance de las primeras normas internacionales

**ALICIA GINEBRA BROX SÁENZ
DE LA CALZADA**

Hace unos meses, las organizaciones de derechos humanos PHR (Physicians for Human Rights) y OJAHA (Organization for Justice and Accountability in the Horn of Africa) publicaban un informe sobre la violencia sexual y reproductiva cometida en Tigray, Etiopía, durante el conflicto que asola la región desde 2020. Según el resumen ejecutivo:

“los datos clínicos obtenidos por los profesionales de la salud y los testimonios que les han sido reportados indican que los autores de estos actos tenían la intención de sembrar el miedo, de humillar a los supervivientes y de ejercer un control sobre ellos. [...] El carácter deliberado y grave de las violencias sexuales cometidas, así como los testimonios que las supervivientes de Tigray han relatado a los profesionales de la salud en lo

relativo a la intención expresada por los agresores de evitar todo nacimiento, requieren una investigación más detallada con el fin de determinar si se trata de un crimen contra la humanidad y de un genocidio” (1).

En ese sentido, una de las profesionales de salud entrevistada por las organizaciones en cuestión explicó que los autores de las violencias habían “introducido notas escritas en la vagina de [varias] mujeres” en las que se podía leer: “We the children of Eritrea are brave, this is what we do, and we will continue to do it. We will make sure that the women of Tigray will not be able to bear children. We will get vengeance for 1990!! We will continue to be on that path” (2).

El informe también relata algunos testimonios de los médicos que atendían a las mujeres víctimas, según los cuales muchas de ellas habían acudido a sus consultas con dolores en la zona pélvica. Los exá-

menes realizados detectaron la presencia de “numerosos objetos extraños”, como piedras, cortauñas, o incluso clavos, “en el interior de sus úteros”, respondiendo a una estrategia elaborada con la intención de “mutilar las vaginas de las mujeres de Tigray” (3), bajo las órdenes recibidas por las fuerzas armadas y las milicias de Eritrea.

La violencia sexual como arma de guerra se verificaría, en este caso, a través de actos que atentan contra la libertad sexual y la dignidad de las víctimas, agresiones sistemáticas cuya intención, cuando se cometen contra mujeres y niñas, radica en acabar con la natalidad de un grupo o colectivo de personas, comprometiendo así su supervivencia a largo plazo.

En Derecho, dichas agresiones ejercidas contra las mujeres durante un conflicto armado han sido objeto de un tratamiento jurídico internacional tardío, a menudo por ser consideradas como un “efecto colateral” del enfrentamiento (4). A partir de la última década del siglo XX, fundamentalmente tras las violaciones masivas cometidas en Ruanda y en la ex Yugoslavia (5), las Naciones Unidas empezarán a prestar un interés particular al respecto. Entonces, la magnitud y el carácter sistemático de los hechos, organizados o practicados como una estrategia militar de purificación étnica, hicieron de la violencia sexual en tiempos de guerra una categoría de estudio en sí misma, diferente de la violencia que en tiempos de paz puede cometerse contra las mujeres (6).

En 1992, M. Tadeusz Mazowiecki, antiguo primer ministro de Polonia, fue comisionado por las Naciones Unidas para investigar

Foto de una de las notas extraídas del útero de una mujer víctima. Fuente: PHR, OJAH, Informe cit., p. 16.

sobre las violencias sexuales cometidas de manera prolongada y sistemática contra las mujeres bosnias durante en conflicto de la ex Yugoslavia. Como resultado, Tadeusz publicó una serie de 20 informes en los que dejaba constancia de las múltiples infracciones de índole sexual cometidas por las fuerzas armadas serbias y las milicias serbobosnias (7). Los documentos narraban, cómo, entre 1992 y 1995, en torno a 60.000 mujeres bosnias, croatas y musulmanas fueron violadas en Bosnia y Herzegovina, tanto en espacios públicos, como por ejemplo, en plazas y parques de los pueblos ocupados; como en privado, en campos de concentración específicamente destinados a la ejecución de torturas sexuales (8). Todo ello, según los documentos en cuestión, se realizaba en un clima de impunidad ante un proyecto organizado de depuración étnica. Como apunta Kucukalic Ibrahimovic, “[l]a vejación sexual se convirtió en un arma de guerra para acabar con el

equilibrio poblacional a través de embarazos forzosos, mutilaciones que impedían tener más hijos así como mediante una humillación cultural y religiosa que dejaría secuelas de por vida a las víctimas de las agresiones, las mujeres, pero también sobre sus familias, muchas veces testigos directos de la violación” (9).

En 1994, en otro escenario sociopolítico, el Estado de Ruanda iniciaba una matanza genocida contra la población tutsi. Entre los diversos crímenes cometidos, la violación sistemática protagonizó buena parte de la estrategia militar de depuración, acompañada de mutilaciones genitales, amputación de pechos y vejaciones sexuales.

En un informe redactado por la Federación Internacional de las ligas de los Derechos Humanos (FIDH) en enero de 1997 podía leerse cómo, “[d]urante todo el genocidio en Ruanda, la violación y otras formas de violencias se cometieron en primer lugar contra las mujeres tutsis, en razón a su vez

de su sexo y de su pertenencia étnica. La propaganda extremista que exhortaba a los Hutu a cometer el genocidio denunciaba especialmente la sexualidad de las mujeres tutsi como un medio utilizado por los tutsi para infiltrar y controlar a los Hutu. Esta propaganda ensalzaba la violencia sexual contra las mujeres [...] para deshumanizar y someter así a toda la población tutsi” (10).

Para poder aportar respuestas adecuadas y acabar con la impunidad hasta entonces imperante, entre 1993 y 1994 el Consejo de Seguridad de las NNUU acordó crear tribunales penales específicos en aras de juzgar los crímenes cometidos en ambos conflictos, siendo la primera vez en la que la violación aparecería como un crimen de lesa humanidad en los Estatutos fundadores (11). Más tarde, en 1998 se crearía la Corte Penal Internacional, cuyo estatuto entraría en vigor en 2002. Entre los delitos perseguidos, la violencia

Borrazás señaló: “Tseneat (name changed to protect her identity) was 28 years old at the time of this X-ray test. According to her testimony, she was raped by Eritrean troops and was unaware of what she was carrying inside; a plastic bag with a nail clipper and a handwritten note”. Fuente: Ximena Borrazas (<https://x.com/XimenaBorrazas/status/1937570526492229675/photo/1>)

Borrazás señaló: “According to Ayder hospital authorities, the young woman arrived from Shire with unbearable pain in her lower abdomen and a terrible smell”. Fuente: <https://x.com/XimenaBorrazas/status/1909922274745917577/photo/2>

sexual figuraría en múltiples modalidades: como genocidio, cuando se trata de mutilaciones, esterilización u otros actos impuestos para evitar el nacimiento de niños en el seno de un grupo determinado; como crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra, abarcando en estos casos las “violaciones, esclavitud sexual, prostitución forzada, embarazo forzado, esterilización forzada o cualquier otra forma de violencia sexual de gravedad comparable”. Desde entonces, las violencias sexuales, entendidas en su sentido más amplio, son infracciones perseguidas por la Corte Penal Internacional. En paralelo, a lo largo de la primera década del siglo XX, las Naciones Unidas publicarán diversas resoluciones en las que se reconoce que las mujeres y las niñas deben recibir una protección específica ante estas violencias en conflicto armado (12).

REFERENCIAS

(1) Cfr. PHR, OJAH, *You Will Never Be Able to Give Birth*: Conflict-Related Sexual and Reproductive Violence in Ethiopia, julio de

2025, p. 3, disponible en <https://phr.org/wp-content/uploads/2025/07/PHR-OJAH-Ethiopia-You-Will-Never-Be-Able-to-Give-Birth-ENG-2025.pdf>. Las referencias están hechas a la versión inglesa, las traducciones al castellano son propias. Cfr. también Silvia LABOREO LONGÁS, “Violaciones grupales, embarazos forzados y transmisión de enfermedades: los crímenes cometidos en Tigray para destruir la capacidad reproductiva de una etnia”, *El País*, 12 de agosto de 2025. <https://elpais.com/planeta-futuro/2025-08-12/violaciones-grupales-embarazos-forzados-y-transmision-de-enfermedades-los-crimenes-cometidos-en-tigray-para-destruir-la-capacidad-reproductiva-de-una-etnia.html>; X. BORRAZÁS, “Rusted screws, metal spikes and plastic rubbish: the horrific sexual violence used against Tigray’s women”, *The Guardian*, 30 de junio de 2025, disponible en: <https://www.theguardian.com/global-development/2025/jun/30/sexual-violence-tigray-women-abuse-gang-rape-ethiopia-eritrea>.
 (2) PHR, OJAH, 2025, cit., p. 3
 (3) Id.
 (4) ONU, Resolución S/RES/2106, 2013.
 (5) Cfr. por ejemplo, el documental *I came to testify*, realizado por Women, War and Peace, en el que varias mujeres que acudieron a testificar en ambos Tribunales narran sus experiencias al respecto.
 (6) Jean WOOD, “Rape as a Practice of War: Toward a Typology of Political Violence”, *Practice Politics & Society*, 2018, 1-25, 3.
 (7) NAHOUM-GRAPPE, V., “La purification ethnique et les viols systématiques. Ex-Yugoslavie 1991-1995”, *CLIO*, 5/1997. <https://doi.org/10.4000/clio.416>

(8) Los documentos en cuestión también ponían de manifiesto la existencia de hombres torturados sexualmente. Sin embargo, pocos denunciaban, en parte porque hacerlo suponía una ruptura de las normas de género.
 (9) Kucukalic IBRAHIMOVIC, “Las mujeres violadas en la guerra de Bosnia, dobles víctimas del conflicto 20 años después”, *IEES*, 35, 2014, 3, disponible en: https://www.ieee.es/Galerias/fichero/docs_opinion/2014/DIEEO35-2014-GuerraBosniaDDHH_EsmaKucukalic.pdf.
 (10) FIDH, *Rapport 226 Les violences sexuelles lors du genocide rwandais et leurs conséquences*, sept. 1996, ISSN: 0755-7876, p. 4, disponible en: https://www.fidh.org/IMG/pdf/rwanda_crimes-sex_no226_sept1996.pdf. Cfr. también el Informe publicado en 1995 por AMNISTÍA INTERNACIONAL, *Human rights are women’s rights*, ACT 77/001/1995, disponible en: <https://www.amnesty.org/en/documents/act77/001/1995/en/#:~:text=This%20report%20launches%20AI’s%201995.issue%20of%20female%20genital%20mutilation>.
 (11) El Tribunal Internacional para la ex Yugoslavia se creó el 25 de mayo de 1993 a través del Estatuto del Tribunal Internacional para la ex Yugoslavia, Distr. GENERAL S/RES/857 (1993). Un año más tarde, la Resolución 955 (1994), de 8 de noviembre de 1994, del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, fundaba un Tribunal Internacional para el enjuiciamiento de los crímenes internacionales perpetrados en Ruanda.
 (12) ONU, RES/1820/2008; RES/1888/2009; RES/1889/2009; RES/2106/2013; RES/2122/2013.

Infografía elaborada por la Oficina del Representante Especial del Secretario General de las Naciones Unidas sobre la Violencia Sexual en los Conflictos (UN SRSG-SVC), correspondiente al 16º Informe Anual sobre la Violencia Sexual Relacionada con los Conflictos (enero–diciembre de 2024, documento S/2025/389). El gráfico sintetiza los principales datos globales sobre casos verificados y no verificados de violencia sexual en contextos de conflicto y posconflicto, con un total de 4.617 casos registrados en 21 escenarios y 63 partes señaladas como responsables, destacando el impacto desproporcionado sobre mujeres, niñas y menores, así como la persistencia del fenómeno en regiones de África, Asia y Oriente Medio.